

Volume II | Issue 3 | March-April | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

РАХИМОВ Анвар Махмудович

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
катта ўқитувчи*

ЯКУБОВА Мияссар Мансуровна

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
катта ўқитувчи*

МИРЗАРАИМОВА Василя Тулагановна

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
катта ўқитувчи*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935558>

МУҲАНДИСЛИК ГРАФИКАСИ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда янги интерфаол методларнинг юздан ортиқ турлари мавжуд бўлиб, улардан асосийлари таълимда барча фанларни ўқитишда фойдаланиб келинади. Таълимда ақлий хужумни ўтказишда гуруҳнинг барча аъзолари, яъни иқтидорли ва нофаол аъзолари бирдек фикр-мулоҳазалар билдириши шарт.

Шу боис ўқитувчидан барча қатнашчиларнинг фаол иштирок этишида жонбозлик кўрсатиш ва уни таъминлашни тақозо этади. Бунда билдирилган тўғри ёки нотўғри фикрлар, ғоялар чекланмайди ва ўқитувчи ёки гуруҳ аъзолари бир-бири томонидан танқид этилмайди. Қуйидаги мақолада компьютер графикаси каби фанларни ўқитишда қўлланиладиган турли самарали услублар ҳақида кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Кластер методи, Синквейн методи, Ажурли арра (Ажурная пила) методи, Ҳамкорликда ўқиш методи, Сурилган маъруза методи, Биаламан, билишни истайман, билдим методи, Ўқилган материал юзасидан фикр билдириш методи ва ҳ.к.

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время существует более ста видов новых интерактивных методов, основные из которых используются в образовании при преподавании всех предметов. При проведении мозгового штурма в обучении необходимо, чтобы все члены группы, то есть одаренные и неактивные, имели одинаковую обратную связь.

Поэтому требует от педагога проявления живости и обеспечения активного участия всех участников. Правильные или неправильные мнения, идеи, выраженные в этом, не ограничиваются, и учитель или члены группы не подвергаются критике друг друга. В следующей статье рассматриваются различные эффективные методы, используемые при преподавании таких предметов, как компьютерная графика.

Ключевые слова: Кластерный метод, метод синквейна, метод ажурной пилы, метод совместного чтения, метод сдвинутой лекции, я знаю, я хочу знать, я знаю метод, метод обратной связи по прочитанному материалу и т.д.

PEDAGOGICAL AND INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF ENGINEERING GRAPHICS SUBJECTS

ANNOTATION

Currently, there are more than a hundred types of new interactive methods, the main of which are used in education when teaching all subjects. When conducting brainstorming in training, it is necessary that all members of the group, that is, gifted and inactive, have the same feedback.

Therefore, it requires the teacher to be lively and ensure the active participation of all participants. The right or wrong opinions and ideas expressed in this are not limited, and the teacher or the group members are not criticized by each other. The following article discusses various effective methods used in teaching subjects such as computer graphics.

Keywords: Cluster method, sinquain method, openwork saw method, joint reading method, shifted lecture method, I know, I want to know, I know the method, feedback method on the material read, etc.

1. Кластер (ахборотларни ёйиш) методи

“Кластер”- сўзи “боғлам” маъносини англатади. У ўтилган мавзуни тушунтириш ва улар асосида хулосага келиш жараёнининг ўқув мақсадига қараб босқичма-босқич ҳаракатланишини тақозо этади. Яқуний натижа эса, янги билимларнинг фикрлар хилма-хиллиги асосида ўзлаштиришни таъминлайди.

Бу методнинг мазмун ва моҳияти талабалар томонидан ўрганилаётган мавзуни қисмларга ажратган ҳолда фаол ўзлаштиришга йўналтирилган. Унда тушунча ва ходисаларнинг узвий боғланишларини аниқлаш кўникмалари кўп вариантлик асосида шаклланади, фикр ва мулоҳазаларни мустақил ҳал қилишга эришилади.

Кластер методидан фойдаланиш учун талабаларни кичик 3-5тали гуруҳларга ажратиб, талабадан эркин ва очиқ тарзда фикр юритиш ҳамда мавзуни ўзлаштириши учун 15-20 дақиқа вақт ажратилади [1].

2. Синквейн методи

Синквейн” французча сўз бўлиб, “беш қадам” маъносини англатади. Синквейнда нарса ёки ходиса ҳақидаги фикр қисқа кўринишда 5 қаторда шеърӣ мисра каби ифодаланади.

1- қаторда муаммо мавзусининг битта (от) сўзи берилади;

2- қаторда муаммо мавзусига мос келадиган иккита сифати берилади;

3- қаторда муаммо мавзусига оид 3та ҳаракатни билдирувчи феъл ифодаланади;

4- қаторда мавзуга оид тўрт сўздан иборат жумла тузилади;

5- қаторда муаммо мавзуни мазмун ва моҳиятини ифодаловчи муаммо мавзунинг битта синоним сўзи белгиланади.

Масалан:

1. Ўқиш;

2. Интилиш, чидам;

3. Фаол ўйлаш, тушуниш, изланиш;
4. Билимлар бирлигини эгаллашга интилиш;
5. Билиш.

Бундай бешлик-синквейн тузиш ёрдамида талабалар ўз фикр ва мулоҳазаларини жамлаб, уларни ихчам ифодалашга ва ўтилаётган мавзу бўйича мустақил мантиқан тўғри хулосаларни чиқаришга ўрганадилар [2].

3. *Ажурли арра (Ажурная пила) методи*

Берилган муаммонинг ўрганиладиган материаллари 1, 2, 3 ёки 1, 2, 3, 4та қисмга ажратилади. Гуруҳ аъзолари ҳам айнан шунча а, в, с ёки а, в, с, d гуруҳчаларга бўлинади. Ўқув материалнинг тегишли қисмлари тегишли гуруҳчалар қатнашчилари томонидан алоҳида-алоҳида ўрганилади. Яъни: а гуруҳчада 1- қисм материаллари;

в гуруҳчада 2- қисм материаллари;

с гуруҳчада 3- қисм материаллари ёки

а гуруҳчада 1- қисм материаллари;

в гуруҳчада 2- қисм материаллари;

с гуруҳчада 3- қисм материаллари.

d гуруҳчада 4- қисм материаллари ўрганилади.

Сўнгра а, в, с ёки а, в, с, d гуруҳчалар аъзоларидан биттадан қатнашчиси бўлган янги abc ёки abcd гуруҳчалар ташкил этилади. Шакллланган янги гуруҳчанинг ҳар бир аъзоси ўрганиладиган материалнинг 3дан ёки 4дан бир қисмини ўзлаштиришган бўлади. Улар бундай ўзлаштириб олган материалларини бир-бирига ўргатиб синтез-ўрганиладиган материални тўлиқ, яъни барча қисмларини тасаввур қиладилар. Натижада барча гуруҳ аъзолари қисқа вақт ичида зарур бўлган материални ўзлаштириб олиш имкониятига эга бўладилар[3].

4. *Ҳамкорликда ўқиш методи*

Бу методнинг моҳияти шундан иборатки, гуруҳда 2 ёки 4-5 аъзодан иборат гуруҳчалар ташкил этилади. Берилган вазифанинг ечимини улар биргаликда ҳамкорлик асосида ишлаб чиқишади. Сўнгра улардан бири макбул ечимни гуруҳга эълон қилади. Гуруҳ аъзолари унинг маълумотининг камчилик ва афзалликларига изоҳ беришлари ҳамда унга қўшимча қилишлари мумкин [4].

5. *Мунозара, баҳс ва мулоқотлар ўтказиш методи*

Анъанавий ўқитиш методида ўқитувчи билан ўқувчи орасида кечадиган мунозара, баҳс ва мулоқотлар ўзлаштиришни оширувчи омиллардан ҳисобланади. Бунда улар орасида кечадиган баҳс ва тортишувларда тенг ҳуқуқлилиқ мавжуддир. Шу боис бундай фаолиятлар ўқувчилар орасида кечса ва унда ўқитувчи бошқарувчи фигура бўлиб, мақсадли ҳамда ўринли савол ва изоҳлар билан мунозарани бошқариб турса, ўзлаштириш самарадорлигини оширади.

Бу методдан кўзланган мақсад муҳокама этилаётган муаммо бўйича талабаларнинг ўзаро фикр алмашувларини, баҳс ва мунозараларини қўллаб- қувватлаш ҳамда уларга тўғри йўналиш беришдир. Пировард натижада муаммога тегишли маълумотларни талабалар томонидан атрофлича ва чуқурроқ ўрганишдан иборат [5].

6. *Сурилган маъруза методи*

Бу методда талабалар эълон қилинган янги мавзуга оид билимларини 5 дақиқа давомида маъруза дафтариغا ёзадилар. Ёзилган маълумотларни ёнма- ён ўтирган талабалар кичик гуруҳчалар бўлиб муҳокама қиладилар. Гуруҳда кичик гуруҳчалардан 3 ёки 4тасининг маълумотлари тингланади ва улар ўқитувчи томонидан умумлаштирилади. Сўнгра маъруза эшитилади ва унинг охирида талабалар томонидан дастлабки умумлаштирилган маълумот билан маъруза маълумотларининг қанчалик бир-бирига мослиги таҳлил қилинади.

Бу методни қўллаш натижасида талабалар маъруза мавзусига оид маълумотларни ўз тафаккурида излаш ва ёдга келтириш қобилиятларини шакллантирадилар ҳамда оширадилар. Агар у одатий тусга айланса, талабаларнинг дарсга бўлган қизиқиши фаоллашиб ўзлаштириши ортади.

7. Биаламан, билишни истаймани, билдим методи

Бу методда янги мавзунини ўтишдан олдин маъруза ёки амалиёт дафтар варағи устун кўринишида учга бўлинади. 1- устун тепасига “Биаламан”, 2- устунга “Билишни истаймани” ва 3- устунга “Билдим” деб ёзиб қўйилади. Талаба 1- устунга ўрганилаётган мавзунини ўзи билган маълумотларни ёзади. Бу маълумотларни гуруҳда муҳокама қилиниб 2- устун тўлдирилади. Унга талабалар билишни истаган муаммолар ёзилади. Агар талабалар қийналса, ўқитувчи кўмаклашади

Янги мавзунини ўқитувчи томонидан баён қилинади. Сўнгра талабаларнинг билиб олган маълумотлари 3- устунга ёзиб тўлдирилади.

8. Ўқилган материал юзасидан фикр билдириш методи

Маълумки, анъанавий таълимда мавзуга оид матнли материалларни мулоҳаза юритиб ўқишга ўргатиш эътибордан четда қолиб келади. Шу боис бирор материалга талабаларнинг мустақил таҳлилий фикр билдиришлари оқсаб келмоқда. Тақдим этилган матнни ўқиш ва унга мустақил танқидий фикр билдириш, яъни “ўйлаб ўқиш” таҳлилнинг асосий омили ҳисобланади. Ушбу метод матнни оддий ўқиш билан чекланмай мулоҳаза юритиб, яъни ўйлаб ўқишни тақозо қилади [7,8].

9. Кичик гуруҳларда ишлаш методи

Гуруҳда кичик гуруҳчаларни ташкил қилиб ўқитиш талабаларнинг дарсда фаоллигини оширади, мунозарада эркин қатнашиш ҳуқуқини беради, машғулотларда бир-бирларини ўргатиш имкони туғилади, ўзини ва бошқалар фикрини қадрлашга ўргатади. Гуруҳчаларда ишлаш учун талабалар ўртасида вазифалар қуйидагича тақсимланади: бир талаба мунозара олиб боровчи, иккинчиси ёзиб боровчи, учинчиси сардор (спикер) бўлади. Гуруҳларга вазифалар берилади. Иш якунида гуруҳ сардорлари вазифа ечимини эълон қилади. Натижалар ўқитувчи томонидан баҳоланади.

10. “Меню” методи

Бу методда гуруҳ талабалари ёки уларни кичик гуруҳчаларга бўлиб, улар билан иш олиб борилади. Бунда кичик гуруҳчаларнинг ҳар бирига алоҳида топшириқ бериш кўзда тутилади.

11. “Дебат” методи

Дебатлар асосида дарсларни ташкил этишдан кўзда тутилган асосий мақсад муаммонинг ечимини топишда талаба ўзгаларни ўз ёндашувининг тўғрилигига ишонтиришдир. Ўз фикрини мантиқан тўғри баён этиш, ишонarli далиллар топиш ва мустақил таҳлиллар ўтказиб якуний хулосалар чиқариш кўникмаларини шакллантиришда ҳамда ривожлантиришда дебатлар ўтказиш методи самарали ҳисобланади.

Улар талабаларда ўз фикрларини ўзгартиришга таъсир этишнинг ички тўғри қобилиятлари мавжуд эканлигига ишонч туғдиради.

12. “Танқидий фикрлаш” методи

Бу методда гуруҳ талабаларига ёки уларнинг кичик гуруҳчаларига ўз олдидарида турган муаммоларни мақбул ечиш қобилиятларини шакллантиради. Шу боисдан талабаларни машғулотларда кўпроқ баҳсли мулоқотларга жалб этиш тақозо қилинади. Бундай жараёнда талабаларда ўзгаларни тинглаш ва улар билан мулоқотга киришиб, ўзгаларнинг фикр мулоҳазаларини қиёслаш каби қобилиятлари шаклланади ва ривожланиб боради. Уларнинг тафаккурида муаммоларни мақбул ечиш йўллари излаб топиш, мустақил хулосалар чиқариш, мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришга оид хислатлари ва малакалари сайқалланади.

13. Фикрлар ҳужуми методи

“Фикрлар ҳужуми” методидида гуруҳларда янги ғояларни мустақил излаш ва ишлаб чиқишни эркин (танқидий таҳлилларсиз) даражада оширишни таъминлайди. Гуруҳ аъзолари 5-6 талабадан иборат гуруҳчаларга бўлинади ва уларнинг ҳар бирида берилган муаммонинг ечими учун 15 дақиқа вақт белгиланади.

Бу вақт давомида гуруҳча аъзоларининг ўзаро “фикрлар ҳужуми” баҳс ва муноразаси ўтказилади. Сўнгра ҳар бир гуруҳча ишлаб чиқилган ғоя ҳақида спикерининг ахбороти тингланади. Ҳар бир маълумотга гуруҳ аъзолари ўқитувчи раҳбарлигида жамоа бўлиб баҳо берадилар ва улардан энг мантиқий тўғри ва мақбул бўлган ечимлари аниқланади.

Бу методнинг тамойили ва қоидаси шундан иборатки, иштирокчилар томонидан ишлаб чиққан ғоялар танқидий таҳлилдан ҳолиселигидир.

14. “Бумеранг” методи

Бу метод талабаларнинг ўқув материалларни оғзаки ва ёзма шаклларда чуқур англаб етиш ва ўзлаштиришга йўналтирилган. Унда иштирокчилар томонидан топшириқларни бажариш жараёнида ўқувчи “ўқитувчи” бўлиб фаолият кўрсатиши назарда тутилади., керакли баллини тўплашига имконият беради.

Ўқитишнинг бу методи талабаларнинг танқидий фикрлаш қобилиятини шакллантиришга имкон яратиб, уларнинг хотирасидаги маълумотларни, ғояларни, фикрларни ва далилларни ёзма ва оғзаки шаклларда баён қилиш кўникмаларини ривожлантиради ва малакаларини оширади.

Шунингдек, бу методдан тарбиявий ишларда ҳам масалан, талабаларга тафсиф бериш каби сифатларини кўрсатишда фойдаланиш мумкин:

Жамоа билан ишлаш маҳорати етарли; муомалали; хушфёъл; кўникувчи; ўзгалар фикрини ҳурмат қилиши; ҳар доим фаол; раҳбарлик сифатлари шаклланганлиги; ишга ижодий ёндошиши; ўз фаолиятига қизиқиши; ўзига ҳолисонна баҳо бериши.

15. “Веер” методи

Бу методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда муаммо мавзусининг турли қарашлари, масалан, ижобий ва салбий, афзаллик ва камчиликлари, фойда ва зарарлари, тежамкорлик ва исрофгарчилик каби сифатлари ишлаб чиқилади. Ўқитишнинг бу интерактив методи талабаларнинг танқидий таҳлил қилиш ва мантиқий фикрлаш ҳамда ўз ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда ихчам баён этиш ва ҳимоя қилишга асосланган. Бу методнинг яна бир афзаллиги шундан иборатки, муаммо мавзуни ўрганишнинг турли босқичларида қўлланилиши ҳам мумкин:

1- бошида:

-ўз билимларини эркин фаоллаштириш.

2- бевосита мавзуни ўрганиш жараёнида:

-унинг асосийларини фаҳмлаб англаб етиш ва чуқур ўзлаштириш.

3- якунида:

- ўзлаштирилган янги билимларни тафаккуридаги билимлар банкига ўтказиш ва тартибга солиш.

Бу методда асосий тушунчаларга қўйидагилар киради:

Аспект - жиҳат (нуқтаи назар) орқали объект, ҳодиса ва тушунчалар таҳлил қилинади.

Афзаллик - ечимларнинг содда ва осонлиги билан устунлиги ва имтиёзга эгаллиги.

Фазилат - ечимларнинг эвристик жиҳатлари кам амаллилик ва ҳаражатлилик каби ижобий сифатлари.

Нуқсон - назарий ва амалий исботи ҳамда қоида ва мезонларга тўлиқ жавоб бермаслик.

Хулоса - муаммо ечимини ишончли асослаш [9, 10, 11].

16. ФСМУ методи

(Ф) - фикрингизни баён этинг;

(С) - сабабини кўрсатинг;

(М) - мисол (далил) келтиринг;

(У) - умумлаштиринг.

Бу метод бевосита ўқитувчи ва талаба билан мулоқот асосида кечадиган масалаларни ҳал этишда, баҳс - мунозаралар ўтказишда ёки бирор тадбир якунида қатнашувчиларнинг фикрларини билиш мақсадида қўлланилади.

Шунингдек, бу метод талабалар томонидан ўзлаштирилган билимларини объектив-ҳаққоний баҳолашда ҳамда қатнашчиларнинг баҳслашиш маданиятини ҳам оширади.

17. Мақсад методи

Ушбу метод тингловчиларга муаммо мавзусига оид материалларни тарқатилган қоғозга ўз фикрларини лўнда ва қисқа исботловчи далиллар билан ифодалаб, фикрларини ёзма баён этишни шакллантиради ҳамда ривожлантиради.

18. Ўтказиш методи

Ушбу методнинг моҳияти кўп босқичли ФСМУ методи асосида ўтказилишидир.

1-босқичда муаммо мавзуси танланади ва тингловчиларнинг ўз фикрларини эркин билдиришга эга эканлиги огоҳлантирилади.

Бу метод кўйидаги тартибда, аввал гуруҳда ҳар бир тингловчи якка тартибда изланишда бўладилар. Кейин гуруҳчаларга бўлиниб фикр алмашадилар. Сўнгра жамоа бўлиб гуруҳ бўйича энг мақбул ечимга ва

хулосага келадилар.

2- босқичда ҳар бир тингловчига ФСМУ методининг 4- босқичи ёзилган қоғозлар тарқатилади:

Ф- фикрингизни баён этинг.

С - сабаб кўрсатинг.

М - мисол келтиринг.

У - умумлаштиринг.

Тингловчилар якка тартибда ФСМУнинг 4- босқичини ўз фикрларини умумлаштириб ёзма ифодалайди.

3- босқичда қатнашчилар гуруҳчаларга бўлиниб ўзлари тўлдирган 4- босқичдаги умумлашмаларни ўзаро таҳлиллаб, ягона умумий хулосага келадилар ва ўқитувчи томонидан иккинчи марта тарқатилган ФСМУнинг 4- босқичига ёзиб қайд этадилар ва тақдимот-ҳимояга тайёрланадилар.

4-босқичда гуруҳчаларда умумлаштирилган фикрлар спикер томонидан ҳимоя қилинади ва ўқитувчи ўқитиш жараёнига яқун ясаб, гуруҳ бўйича ягона ечимни ёки фикрни эълон қилади.

Ўқитувчи машғулотга яқун ясар экар, у талабаларга кўйидаги саволларни бериб, бу методга ўз муносабатларини билдиришни сўрайди:

-ундан нималарни билдингиз ва ўргандингиз?

-ундан ўқув жараёнида фойдаланиш қандай самара берди?

-у талабаларда қандай фазилат ва қобилиятларни уйғотди ва ривожлантиради?

19. “Блиц ўйин” методи

Ушбу методда муаммо ечимидаги амаллар, ҳаракатлар ва механик ишлов беришдаги операциялар кетма-кетликларининг ишчи ёки технологик режаси атайлаб чалкаштириб-аралаштириб юборилган ва N (1. 2. 3...) та тартиб рақамлар билан белгиланган “ишчи режалар” банки талабаларга вазифа сифатида берилади. Талабалардан бундай аралаш чалғитувчи жавоблар режалари асосида муаммонинг тўғри ва мақбул ечимининг алгоритмининг тузиб чиқиш вазифаси берилади. Шу боис бу метод талабаларни ўз онгида муаммолар ечимининг алгоритмларини тузишда мантиқий фикрлашга, хотирасидаги билимлар захирасини генерациялаш-кераклигини излаб топишга ва шу аснода ўзларининг мустақил фикрларини бошқаларга ўтказиш кўникма ҳамда малакаларга эришадилар.

Бу методнинг мазмун ва моҳияти шундан иборатки, гуруҳ аъзоларига тарқатилган “ишчи режалар” банкида кўрсатилган чалғитувчи жавоблар кетма-кетликларини таҳлил қилиб, муаммони тўғри ва мақбул ечимининг алгоритмининг фикран тузиб, аввал ундаги жадвални якка ҳолда мустақил равишда “якка баҳолаш” қаторига белгилаб чиқади. Сўнгра улар 3 кишилиқ гуруҳчаларга бўлиниб ўз фикрини бошқаларга ўткази олиш ёки ўз фикрида қолиш ва бошқалар билан ҳамфикр бўла олишдек сифатларга эриштиришга қаратилган.

5. Т нуктадан берилган текисликка параллел қилиб ўтказилган $a||AB$ ва $b||AC$ тўғри чизиклар изланаётган $R(aAb)$ текисликни ифодалайди: $R(aCb)||Q(AABC)$;

Гуруҳ аъзоларини ҳар бир учтасига бундай варақлар тарқатилади. варақда масалани ечиш учун 5та график амаллар бажарилар экан.

Талабалар юқоридаги босқичларни бажариб, жадвалнинг тегишли қаторларини тўлдириб бу тарқатма материалларни олгач, масала ечимининг ёзма чалғитувчи кетма-кетлигини таҳлил қилиб, якка (барча гуруҳ аъзолари) ва (гуруҳ аъзоларининг сонига қараб) бир қанча гуруҳчалар ҳолида мантиқий фикрлаш ва ижодий изланишлар олиб бориб, аввал “Якка баҳолаш”, сўнгра “Гуруҳ баҳоси” қаторларини тўлдириб чиққанлар. Ушбу вариантни 1 ва 3- қатнашчи 2тадан (қониқарсиз), 2- қатнашчи 3та (қониқарли) тўғри жавоб топганлар.

1-жадвал.

Баҳолаш ва жавоб	Рақамлар кетма-кетлиги					Тўғри	Хато
1- аъзони баҳоси	1	3	2	5	4	2	3
2- аъзони баҳоси	1	3	2	4	5	3	2
3- аъзони баҳоси	1	3	4	2	5	2	3
Гуруҳ баҳоси	1	4	3	2	5	3	2
Тўғри жавоб	1	4	2	3	5	5	-

Улар гуруҳчаларда фаолият кўрсатиб, яъни ўзаро фикр алмашиб ва мулоҳазалар олиб бориб тўғри ечиш алгоритмининг 3/5 қисмини аниқлаб, “қониқарли” баҳо олганлар. Бундай ҳолатни қолган барча гуруҳчаларда ҳам кузатиш мумкин бўлади. Бу методдан оралик ва якуний баҳолаш олдиан ўтказиладиган маслаҳат-консултацияларда фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Чунки бу усул билан бир вақтда кўплаб масалаларни мақбул ечиш алгоритмларини гуруҳ қатнашчилари томонидан осон ўзлаштириш мумкин бўлади [13].

20. “Қандай?” иерархик диаграмма методи

“Қандай?” иерархик диаграмма методи асосида фаолиятни ташкил этиш кетма-кетликлари «Қандай?» саволини қўйиш орқали фақатгина муаммони ҳал этишнинг барча имкониятларини тадқиқ этибгина қолмай, балки уларни амалга ошириш усулларини ҳам ўрганиш ётади. Иерархик диаграммаси муаммо ҳақида бутунлигича умумий тасаввурга эга бўлиш имконига эга бўлган саволларнинг мантиқий занжири кўринишида намоён бўлади.

Диаграмма «Қандай?» саволини бериб иш бошлайди. Муаммонинг ечимлари кетма-кет ёзиб чиқилади. Янги ғоялар пайдо бўлса, уларни дарахт ёки каскад кўринишидаги схемада яна давом эттириш мумкин бўлади. Бундай муаммолар ечимининг шажараси талабаларда тўғри мулоҳаза юритиш ва хулосалар чиқариш қобилиятларини шакллантиради ва ривожлантиради.

“Қандай?” иерархик диаграммасининг схемали кўриниши

21. “3x4” методи

Бу методнинг мазмун ва моҳияти шундан иборатки, гуруҳни 3 ёки 4 та қатнашчидан иборат гуруҳчаларида талабаларнинг ўзаро эркин мулоқатлар олиб бориши ва уялмай-нетмай фикрлаши, кенг доирада биргаликда турли ечим ва ғояларни бера олишларига қаратилган.

22. “Талаба” методи

Талабаларни бир-бирлари билан шахсий ҳолда ишлаш, ўқитувчи ва талаба ўртасидаги тўсиқни камайтириш ҳамда ўзаро ҳамкорликда ишлаш йўллариини ўргатишга қаратилган [15, 16].

Юқорида келтирилган ўқитиш методлари илмий ва амалий педагогик ҳаётга чуқур кириб бормоқда. Чунки уларни таълимнинг барча босқичида, исталган ўқув предметини ўқитишда қўлланиш мумкин.

Ҳозирги замон ахборотлар тизимининг кўлами шу қадар улканки, таълимда толиби илмларга маълум билимлар бирлигини ўргатиш, уларни фақат эслаб қолишининг ўзи бугунги кунда етарли бўлмай қолди. Таълимда билим олишга қизиқтириш, мустақил билим олиш иштиёқини туғдириш ва билим олишга ишонч ва эҳтиёж ҳосил қилиш ҳамда одатлантириш ҳозирги кун ва келгусининг долзарб вазифасидир. Талаба мустақил билим олиш кўникмасига эга бўлса, яъни мустақил ўзлаштиришга интилса, сўзсиз уларнинг дунёқараши ва ҳар томонлама салоҳияти орта боради. Таълимда уларнинг бундай мустақил фаолият кўрсатиши одатий тусга айланиши талаб этилмоқда.

Замонавий инновацион методларнинг мақсади шундан иборатки, талабаларнинг билимларни мустақил ўрганиш, ижодий изланиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш каби сифатларини рўёбга чиқаришга қаратилган таълим ва тарбия омилларидир.

Янги инновацион методларнинг асосий вазифаси талабаларни чуқур билим олиш ҳамда билимларни ўзлаштиришда шахсий намуна кўрсатиб, натижаси кафолатланган салоҳиятга эриштиришдан иборатдир.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. E.Ro'ziyev, A.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. T. Yangi asr avlodi. 2010.
2. S.K.Bogolyubov, A.I.Voinov. Texnikaviy chizmachilik kursi Toshkent, «O'qituvchi», 1976.
3. Y.N.Baxanov. Texnikaviy chizmachilikdan topshiriqlar to'plami. Toshkent, «O'qituvchi», 1982.
4. Sh.K.Murodov va boshqalar. Chizmageometriya. Toshkent, "Iqtisod - moliya", 2008
5. Қ.Т.Олимов. “Замонавий таълим ва инновацион технологиялари бўйича илғор хорижий тажрибалар” модули бўйича ЎУМ. 2015.
6. Raxmonov I., Abduraxmonov B. “Chizmachilikdan imi'Uiimotnoma” T.: Alisher Navoiy kutubxonasi, 2005. - 223 b.
7. Павлова А.А., Рузиев Э.И., Задания по строительному черчению.Альбом №1. М.: “Прометей”, 1989. - 7,0 п.л.
8. Фридман Л. М., Волков К.Н. Психологическая наука - учителю. - М.: Просвещение, 1985. - 284 б.
9. Ходжабоев А.Р. Касбий таълимнинг методологик асослари. Ўқув қўлланма. - Тошкент, 2007. 177 б.
10. Шарипов Ш.С. Касб-хунар таълими тизимида ўқувчилар ижодкорлик қобилиятларини ривожлантиришнинг узлуксизлиги. Монография. -Тошкент: «ФАН», 2005. 130 б.
11. Шокирова Ч.Т. Ижодий фикрлашни ривожлаштириш ва дастурий назорат асосида ўқитиш самарадорлигини ошириш (чизма геометрия ва муҳандислик графикаси фанлари мисолида). Пед.фан.ном.дисс. - Тошкент: 2009. - 148 б.
12. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г., Джумабаева Ф.А., Олий ўқув юртларида ўқитишнинг замонавий усуллари. Тошкент, 2002. - 192 б.
13. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. - М.: МИСиС,1989. - 166-с.
14. Mutchell P. O. The concept of individualized instruction in the Micro-Electronic Era: Educational Technology Comes of Age: Paper Prep for Presentation to the Educational Technological International Conference, London, England& april 1980 S.l.sa(mimco).
15. Rasch G. Probabilistic model for some intelligence and attainment tests. Chicago. Univ. of Chicago Press. 1980, - 199-p.
16. Ray Sumner. The role of assessment in Schools. NFER-NELSON. Berkshire, England, 1992, - 294-p,
17. www.ru.wikipedia.org
18. www.disser.h10.ru/pedagog.html
19. <http://www.ziyonet.uz/>
20. <http://www.istedod.uz/>

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz